

A PREPARAÇÃO DOS PROFESSORES E O SEU PAPEL NO PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS COM AUTISMO DO COMPLEXO ESCOLAR BLA-1017 DO ABRIGO DA INFÂNCIA DE BENGUELA.

THE PREPARATION OF TEACHERS AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF INCLUSION OF STUDENTS WITH AUTISM AT THE BLA-1017 SCHOOL COMPLEX AT THE BENGUELA CHILDREN'S SHELTER.

LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES Y SU PAPEL EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON AUTISMO EN EL COMPLEJO ESCOLAR BLA-1017 DEL ALBERGUE INFANTIL DE BENGUELA.

LA PRÉPARATION DES ENSEIGNANTS ET LEUR RÔLE DANS LE PROCESSUS D'INCLUSION DES ÉLÈVES AUTISME AU COMPLEXE SCOLAIRE BLA-1017 DU REFUGE POUR ENFANTS DE BENGUELA.

ADELAIDE DE AUGUSTA DOS SANTOS QUINTAS

Orcid: <https://org/0009-0001-0048-3108>

Mestre. Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela-Angola

adelaidequintas923@gmail.com

JESUS GUERRITO KAMBINDA

Orcid: <https://org/0009-0002-6346-3283>

Mestre. Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela-Angola

jesusguerrito@gmail.com

SANDRA MARISA NASCIMENTO CHIMUCO

Orcid: <https://org/0000-0001-8486-6132>

Doutora. Universidade do Minho, Instituto de Educação-Portugal- Braga

marisachimuco@live.com.pt

DATA DA RECEPÇÃO: Julho, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

O presente artigo aborda a preparação e o papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância de Benguela, visto que actualmente o autismo, tem sido debatido por profissionais da educação, devido a complexidade deste transtorno. O tema partiu do seguinte problema:

Qual é o papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância de Benguela? O objectivo geral consiste em analisar o papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância. O tipo de pesquisa adoptado foi a descritiva, com uma abordagem mista (qualitativa-quantitativa), operacionalizada com recurso aos métodos de inquérito por questionário e por entrevista e observação. Para o tratamento dos dados se utilizou análise do conteúdo e o método estatístico, com recurso ao *software* de análise de dados SPSS 29.0. Os resultados revelaram que os professores têm desempenhado o seu papel com algum “profissionalismo apesar de em termos de preparação, não possuem formação específica para trabalharem com alunos autistas, mas formação em Pedagogia, e têm feito várias adaptações em resultado dos conhecimentos partilhados, através de interações com professores de outras escolas e que existem debilidades. A estratégia pedagógica proposta, contribuirá para melhorar o estado actual deste Complexo, pois a mesma refere a comunicação aumentativa/alternativa, estimulação cognitiva comportamental, uso de recursos visuais, adaptação do currículo e actividades lúdicas, como recursos para apoiar o cumprimento do papel do professor.

Palavras-chave: Autismo; Estratégia; Inclusão; Professor.

ABSTRACT

This article address the role of the teacher in the process of inclusion of student with Autismo of BLA-1017 School Complex of the Benguela, sinse autismo has currently been debated by education professional, due to the complexity of this disorder. The theme from the followig problem: What is the role of the teacher in the process of inclusion of students with autism at the BLA-1017 School Complex of the Benguela Children's Shelter? The general objective consists: to analyze the role of the teacher in the process of inclusion of students with autism at the BLA-1017 School Complex of the Benguela Children's Shelter. The type of research adopted was descriptive, with a mixed approach (qualitative-quantitative), operationalized using the methods of questionnaire survey, interview and observation. Content analysis and statistical

methods were used to process the data, using the SPSS 29.0 data analysis software. The results revealed current state of teacher preparation for their role in the process of inclusion of students in the Complex under study, indicating that, although they have training in Pedagogy and no specific training to work with autistic students, they have performed their role with some “professionalism”, making several adaptations as a result of knowledge acquired through interactions with other schools, despite the weaknesses, since there is a shortage of teachers for inclusion in this complex. The proposed pedagogical strategy that will contribute to improving the current state of this Complex can be: Augmentative/alternative communication, cognitive behavioral stimulation, use of visual resources, curriculum adaptation and recreational activities.

Keywords: Autism; Strategy; Inclusion; Teacher.

RESUMEN

Este artículo aborda el papel del docente en el proceso de inclusión de alumnos con autismo en el Complejo Escolar BLA-1017 y del Hogar Infantil de Benguela, dado que actualmente el autismo ha sido objeto de debate por parte de los profesionales de la educación, debido a la complejidad ya naturaleza de este trastorno. El tema a partió del siguiente problema: ¿Cuál es el papel del docente en el proceso de inclusión de alumnos con autismo en el Complejo Escolar BLA-1017 y del Abrigo Infantil de Benguela? El objetivo general es: analizar el papell del docente en el proceso de inclusión de estudiantes con autismo en el Complejo Escolar BLA-1017 y del Abrigo Infantil de Benguela. El tipo de investigación adoptado fue descriptivo, con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), operacionalizado mediante métodos de encuesta, entrevista y observación. Para el procesamiento de los datos se utilizó el análisis de contenido y el método estadístico, empleando el software de análisis de datos SPSS 29.0. Los resultados revelaron el estado actual de la preparación de los docentes para su papel en el proceso de inclusión de los estudiantes en el Complejo en estudio, indicando que, aunque tienen formación en Pedagogía y no formación específica para trabajar con estudiantes autistas, han desempeñado su papel con cierta “profesionalidad”, realizando diversas adaptaciones como resultado de los conocimientos adquiridos a través de las interacciones con otras escuelas, a pesar de las fragilidades, dado que hay una escasez

de docentes para la inclusión en este complejo. La estrategia pedagógica propuesta que contribuirá a mejorar el estado actual de este Complejo puede ser: Comunicación aumentativa/alternativa, estimulación cognitivo conductual, uso de recursos visuales, adecuación curricular y actividades lúdicas.

Palabras clave: Autismo; Estrategia; Inclusión; Profesor.

RÉSUMÉ

Cet article aborde le rôle des enseignants dans le processus d'inclusion des élèves autistes au sein du complexe scolaire BLA-1017 du foyer d'accueil pour enfants de Benguela. L'autisme fait l'objet d'un débat permanent parmi les professionnels de l'éducation en raison de sa complexité. Le sujet est né de la question suivante : quel est le rôle des enseignants dans le processus d'inclusion des élèves autistes au sein du complexe scolaire BLA-1017 du foyer d'accueil pour enfants de Benguela ? L'objectif général est d'analyser le rôle des enseignants dans le processus d'inclusion des élèves autistes au sein du complexe scolaire BLA-1017 du foyer d'accueil pour enfants de Benguela. La recherche adoptée était descriptive, avec une approche mixte qualitative et quantitative, mise en œuvre à l'aide d'une enquête par questionnaire, d'entretiens et de méthodes d'observation. L'analyse de contenu et des méthodes statistiques ont été utilisées pour l'analyse des données, à l'aide du logiciel d'analyse de données SPSS 29.0. Les résultats ont révélé que les enseignants ont exercé leur rôle avec un certain professionnalisme, malgré l'absence de formation spécifique pour travailler avec des élèves autistes, mais plutôt une formation en pédagogie. Ils ont procédé à plusieurs adaptations basées sur les connaissances partagées acquises lors d'interactions avec des enseignants d'autres écoles et ont identifié des faiblesses. La stratégie pédagogique proposée contribuera à améliorer l'état actuel de ce complexe, car elle inclut la communication améliorée/alternative, la stimulation cognitivo-comportementale, l'utilisation de ressources visuelles, l'adaptation du programme et des activités ludiques comme ressources pour soutenir l'accomplissement du rôle de l'enseignant.

Mots-clés: Autisme ; Stratégie ;Inclusion ; Professeur.

INTRODUÇÃO

O presente artigo reflecte a preparação do professor e o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância de Benguela.

O autismo é caracterizado por alterações na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, manifestando-se em diferentes níveis e intensidade (APA, 2013).

Actualmente, com o crescente número de alunos especiais matriculados no ensino regular, cresce também a preocupação com aprendizagem dos mesmos, como intervir e que estratégia pedagógica deve ser usada para atender a diversidade de alunos e alcançar a tão sonhada inclusão em contexto sala de aula, assim, são encontrados muitos desafios no ensino para levar a um aprendizado significativo dos mesmos, particularmente, dos alunos com autismo que é o centro da investigação.

Assim, a relevância deste estudo se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão reactivamente a temática e a importância da preparação do professor para a eficácia da inclusão dos alunos com autismo; profissionalmente contribuirá para a melhoria das práticas pedagógicas oferecendo subsídios teóricos e reflexivos para auxiliarem os professores no processo inclusivo, já socialmente contribuirá para a construção de novas escolas inclusivas, reduzindo barreiras de discriminação e fortalecendo a participação de indivíduos com autismo na comunidade escolar.

A mesma partiu do seguinte problema: Qual é o estado de preparação dos professores e o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo da escola em estudo? Tendo como objectivo geral: analisar o estado de preparação dos professores e o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância de Benguela. Como objectivos específicos: 1. Apresentar os fundamentos teóricos que sustentam a preparação e o papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo; 2. caracterizar o estado actual da preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo da escola em estudo; 3. Propor uma estratégia pedagógica que contribua para o melhoramento da

preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo deste Complexo.

Diversos estudos têm destacado o papel do professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem de alunos com autismo. Segundo Silva e Arruda (2014), o professor deve estar sempre em actualização e em constante aprendizagem e ouvir seu aluno para poder esquematizar as suas aulas, porém, precisa saber identificar para quem está a preparar para também saber o que de facto preparar.

No entanto, os normativos de Angola, no seu Decreto Presidencial 187/17 de 16 de Agosto na sua alínea k), refere que se deve capacitar o pessoal da educação para lidarem com os alunos que tenham autismo, que de acordo a Declaração de Salamanca, constitui um factor de progresso em direcção à inclusão escolar.

Para Novoa (2017) refere que a profissionalização docente requer processos formativos contínuos, articulados com a prática pedagógica, já Rodrigues (2014) e Orrú (2017), evidenciam que muitos professores se sentem despreparados para lidar com as demandas pedagógicas e comportamentais de alunos com autismo, o que impacta directamente a qualidade de ensino.

São várias as contribuições de âmbito internacional que abordam a temática a volta da inclusão de indivíduos com autismo, como a Declaração de Salamanca (1994) no âmbito da inclusão e enfatiza a essência da educação para todos, DSM-V (2014), Cunha (2017), entre outros. No contexto angolano autores como Neves e Calelessa (2017) também abordaram a temática, no sentido de reflectir a atenção educativa em contexto familiar e escolar, assim como Cahango (2020) e Silva (2022), que abordaram a temática a nível da graduação na província de Benguela.

Assim, para que haja uma educação inclusiva é necessário que os professores busquem capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada, a fim de proceder a mediação ao receber alunos com necessidades educacionais especiais e visar um ensino que respeite as diferenças e particularidades de cada um. No entanto, o professor tem o papel de auxiliar o aluno com autismo no sentido de avançar tanto intelectualmente, quanto socialmente, de maneira a intervir nas actividades que o mesmo ainda não tem autonomia, e ajudar a sentir-se capaz de realizá-las.

O Governo e o Ministério da Educação de Angola, têm demonstrado vontade em melhorar o paradigma relativo a formação do professor para o atendimento de alunos com necessidades especiais de forma geral e com o autismo de forma particular, como faz referência o Decreto Presidencial nº 187/17 de 16 de Agosto de Educação Especial, orientado para a inclusão.

Daí a pertinência do presente estudo, no sentido de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e equitativa, pois o professor deve ajudar a promover o respeito às diferenças e a valorização da diversidade de alunos em contexto sala de aulas.

Assim, no contexto alvo de estudo, para a compreensão do papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo, achamos melhor caracterizar o estado actual da preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos da escola em estudo, bem como propor uma estratégia pedagógica que contribua para o melhoramento da preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo deste Complexo. Em termos estruturais, o texto comporta uma introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusões, bem como resultados e referências bibliográficas.

METODOLOGIAS

O tipo de pesquisa adoptada é de cariz descritiva, com o objectivo de observar, registar e descrever o papel do professor no processo de inclusão dos alunos autismo da escola alvo de estudo. Com uma abordagem mista, (qualitativa-quantitativa), que na visão de Fregoneze et tal (2014, p. 25) consideram a pesquisa quantitativa como “um método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas. Parte do princípio de que tudo pode ser quantificado. Portanto, significa transformar em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, fazer os recursos e de técnicas estatísticas”. Já Mendes (2016, p. 70) “afirma que “a abordagem quantitativa “aponta resultados, assumir a quantificação com o símbolo da abordagem científica identificada a este modelo como abordagem positiva”. Esta abordagem possibilitará compreender de forma profunda o fenómeno em estudo”.

Já a pesquisa qualitativa, é aquela que busca entender um fenómeno específico em profundidade, em vez de estatísticas, regras e outras generalizações, ela trabalha com

descrições, comparações, interpretações e atribuição de significados, que possibilite investigar valores, crenças, hábitos, atitudes e opiniões de indivíduos ou grupos, permitir que o pesquisador se aprofunde no estudo do fenómeno ao mesmo tempo que tem o ambiente natural como a fonte directa para a colecta de dados (Fregoneze et al, 2014, p.27).

Para o tratamento de dados se utilizou análise de conteúdo e o método estatístico, com recurso ao Software de análise de dados SPSS na sua versão 29.0. Contudo, em termos estrutural o texto comporta uma introdução, metodologia, resultados, discussões, conclusões, bem como referências bibliográficas.

Esta abordagem permitiu observar, descrever, interpretar e compreender o fenómeno em estudo, bem como argumentar o comportamento dos alunos e o papel dos professores observados em contexto sala de aula, através de entrevistas, questionários e os resultados da investigação.

Métodos de investigação

Para Fregoneze et al (2014, p. 29), o termo método “vem do grego *methodos*, que significa literalmente, caminho para chegar a um fim, para se atingir um objectivo”.

Para Ramos e Naranjo (2014, p. 99), método “é a organização interna do processo investigativo. É uma reconfiguração sucessiva de procedimentos que envolvem diversas técnicas e instrumentos que finalmente lhe outorgam validade”.

Por outras palavras, método se refere ao conjunto de procedimentos sistemáticos que permitem alcançar os objectivos da pesquisa de maneira a evitar erros, ampliar conhecimento e orientar a mesma (investigação) de forma a realizá-la eficientemente.

No entanto, durante a investigação foram utilizados os métodos de nível teórico e empírico.

Nível Teórico

Na opinião de Ramos e Naranjo (2014, p. 102) os métodos teóricos são “os que possibilitam obter informações sobre o objecto de estudo abordado por diversos autores, bem como a interpretação conceptual dos dados empíricos encontrados”. Este método

será utilizado com o intuito de saber o historial e referencial bibliográfico de diversos autores sobre o objecto de estudo, assim como registar, descrever, analisar, interpretar e sintetizar a informação empírica adquirida com os instrumentos aplicados para obtenção de novas concepções.

Nesta investigação foram utilizados os seguintes métodos teóricos: histórico-lógico, análise-síntese, indutivo-dedutivo e pesquisa bibliográfica.

Histórico-lógico: Ramos e Naranjo (2014, p. 109), o método histórico – lógico “está ligado ao conhecimento das diferentes fases dos objectos na sua sucessão cronológica, para conhecer a evolução e desenvolvimento do objecto ou fenómeno de investigação, assim como, as leis gerais e essenciais do funcionamento e desenvolvimento do fenómeno de investigação”. Foi usado este método na investigação, porque se partiu dos pressupostos históricos para os actuais da temática a volta do professor, inclusão e autismo. O será operacionalizado por intermédio da consulta bibliográfica de livros, artigos, jornais, revistas científicas, dissertações, teses, vídeo-aulas do youtube, de autores que se referiram acerca das concepções de professor, inclusão e autismo de forma cronológica desde a antiguidade até a actualidade.

Pesquisa bibliográfica: Segundo Sousa et al (2021, p.3) “é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direccionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá analisar executar o trabalho científico e tem como objectivo reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho científico”. Este método possibilitou fazer a recolha de obras de diversos autores que se debruçaram sobre o tema em estudo e conseqüentemente a elaboração da fundamentação teórica. Este método será operacionalizado através da consulta de trabalhos já elaborados, artigos, tese, dissertação, monografia, revistas, relacionados com o objecto de estudo.

Indutivo-Dedutivo: Para Carvalho (2009, p. 86, citado por Chitoma e Kavaya, 2022, p. 141), “a **indução** considera que o conhecimento é fundamental na experiência, não levar em conta os princípios preestabelecidos. Neste raciocínio, a generalização deriva das observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam á

elaboração de generalizações, e tem como programa construir o discurso da ciência a partir dos factos observados”.

Já o método **dedutivo** na perspectiva de Chitoma e Kavaya (2022, p. 142), “parte do conhecimento geral para o particular. Parte das teorias e leis para predizer a ocorrência de fenómenos particulares. Seu objectivo consiste em explicar o conteúdo das premissas. Este método foi utilizado para analisar casos particulares a partir de aspectos mais gerais, e vice-versa, no sentido de obter dados que permitem uma interpretação logicamente estruturada de cada situação e o estabelecimento das possíveis associações entre o papel do professor no processo de inclusão dos alunos com Autismo das escolas em estudo”.

Analítico- Sintético: Na perspectiva de Ramos e Naranjo (2014, p.76), o método de análise “é um procedimento teórico mediante o qual um todo complexo decompõe-se nas diversas partes e qualidades”. Já a síntese “consiste na união entre as partes previamente analisadas e possibilitam a sistematização do conhecimento”. Este método permitiu analisar e sintetizar as referências bibliográficas de diversos autores que abordaram o papel do professor, inclusão dos alunos e autismo. Este método foi operacionalizado por intermédio de análise e síntese de livros, artigos científicos, revistas, jornais, dissertação e teses de vários autores que tratam sobre a problemática em estudo.

Nível Empírico

Segundo Ramos e Naranjo (2014, p.132) “são métodos que revelam e explicam as características fenomenológicas do objecto de estudo”. Nesta investigação foram utilizados os seguintes métodos empíricos: observação, entrevista e questionário, com o objectivo de recolher dados a partir dos professores, membros da direcção das escolas e dos encarregados de educação.

Análise documental: Segundo Alves (2012) citado por Sequeira (2020, p. 55), esta técnica centra a sua investigação em determinados dados obtidos nos próprios documentos e registos, que estão em arquivos. Consiste ainda na base de documentos ou

outra fonte de informação importante no contexto da investigação em educação. É fundamental analisar os *dossiers* atinentes a temática.

Para a concretização da investigação, recorreu-se a vários materiais resultantes de documentos tais como: a Constituição da República de Angola, a Declaração de Salamanca, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei de bases do Sistema Educativo nº 17/16 de 7 de Outubro, o Decreto Presidencial 20/11 de 18 de Janeiro sobre o Estatuto da Modalidade de Educação Especial, Decreto-lei nº10/11 – Lei da Acessibilidade, Decreto-lei nº 18/17 de 16 de Agosto- Políticas de Educação Especial Orientada para a Inclusão e outros normativos Jurídico-Legais.

Observação: Segundo Chitoma e Kavaya (2022, p.154), “é um método empírico, cuja execução implica a utilização, de forma metódica, técnicas ou instrumentos específicos que através dos sentidos o investigador percebe o comportamento dos fenómenos”; ou “é a percepção directa ou indirecta dos objectos e dos fenómenos através da contemplação viva”.

Este método permitiu observar as aulas da escola acima citada bem como, observar o comportamento dos alunos com autismo em contexto sala de aula e em outros contextos escolares.

Inquérito por entrevista: Segundo Fregoneze et al (2014, p.35), dizem que “pode ser considerada um instrumento básico de colecta de dados. Para a realização da entrevista, é necessário ter um roteiro pré-elaborado para que, quando ele esteja a ser aplicado, não deixem de ser colhidas as informações necessárias, observar a mesma ordem, ou seja, não pode haver discrepância nos itens e na ordem em que eles se apresentam de um participante para o outro”.

Este método permitiu-nos entrar em contacto com a direcção da escola de forma a possibilitar colher informações do contributo que esta tem dado aos professores para a melhoria das suas práticas educativas no que respeita ao processo de inclusão de alunos com autismo, bem como, do contributo que a mesma tem dado as famílias de forma a auxiliarem a escola para o desenvolvimento integral destes alunos.

Inquérito por Questionário: Na visão de Fregoneze e tal (2014, p.36), “deve ser respondido por escrito pelo participante da pesquisa. No momento a sua elaboração, o pesquisador deve ter clareza de necessidade de incluir um número suficiente de questões para obter os dados que ele precisará, ou seja, nem questões que deixam de fora algum dos objectivos propostos nem questões que não tenham sintonia com os objectivos”. Este método foi aplicado aos professores e pais ou encarregados de educação que possibilitou colher informações acerca do papel do professor no processo de inclusão dos alunos com autismo da escola em estudo.

Procedimento matemático estatístico: Para Chitoma e Kavaya (2022), é um método empírico utilizado para o processamento de dados por via percentual, visto que a primeira utilidade da estatística é a de proporcionar um conjunto de normas que permite elaborar as tabelas numéricas adequadas para quantificar um determinado fenómeno.

Este procedimento foi utilizado na quantificação, categorização, processamento e interpretação dos dados colectados, com base na determinação de frequências e percentagens. Durante a investigação, foram utilizados para a recolha de dados os seguintes instrumentos: guião de observação de aula, questionário aos professores e encarregados de educação.

A sua operacionalização ocorreu por intermédio do processamento dos dados no programa estatístico SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) na sua versão 29.0, que permitiu descrever, sintetizar e representar de maneira compreensível a informação.

Assim foram usadas técnicas de tabelas descritivas onde se permitiu sintetizar os dados recolhidos, descrição tabular, para sumarizar os dados em forma de tabelas e da correlação da variável através da prova do chi-quadrado (χ^2), que nos permitiu identificar o grau de liberdade ($g. l$), assim como a significância (p) das questões do inquérito, aonde foram analisadas e discutidas apenas as tabelas com o valor significativo menor ou igual (\leq) a 0,5 para dar um valor científico à investigação.

Da entrevista dirigida ao membro de direcção da escola, foi feita a análise e a descrição da mesma, que segundo Henrique (2014), é uma técnica que permite o tratamento do

material empírico ou da informação recolhida através de entrevistas em profundidade. Usou-se o critério do método de *análise de conteúdo* que permitiu analisar os resultados da entrevista aplicada.

Método Delph: Para Marques e Freitas (2018, p.390), “é um método que serve para estruturar um processo de comunicação colectiva de modo que este seja efectivo, ao permitir a um grupo de indivíduos, como um todo, lidar com um problema complexo”. Este método permitiu reunir vários especialistas para a validação da estratégia pedagógica para poder incluir um aluno com autismo. Para além dos métodos supracitados, usou-se também outros instrumentos com o objectivo de avaliar e intervir pedagogicamente o aluno com autismo, que de seguida passaremos a sua explanação.

Escala portage: esta escala também conhecida por Inventário *Portage* Operacionalizado (IPO), como referenciado de forma minuciosa anteriormente, é um instrumento de avaliação do desenvolvimento em áreas como: linguagem, cognição, motricidade, socialização e autocuidados. Esta escala foi utilizada para identificar atrasos no desenvolvimento dos alunos da 1ª classe com autismo do Complexo Escolar 1017 do Abrigo da Infância de Benguela, antes das observações das aulas, como apresentado em apêndices.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tabela 1-Possui alguma especialização para trabalhar com alunos com autismo?

		F	%
Válido	Sim	4	33,3
	Não	8	66,7
	Total	12	100,0

Elaborado do SPSS: $\chi^2 = 1,333$; g. l = 1,333; significância = 1,333

Os dados referem que (66,7%) dos professores não possui formação específica para trabalharem com alunos autistas, ao passo que (33,3) dos professores possuem formação. Tendo em conta as Políticas Nacionais de Educação Especial que tem como objectivo definir as directrizes nacionais para a inclusão, que espelha a necessidade de se promover a formação dos professores no sentido de garantirem tal desiderato. Neste sentido a forma específica dos professores para trabalharem com autismos e NEE constitui uma necessidade fundamental para se promover a inclusão educativa. Quanto ao teste do Qui-Quadrado ($\chi^2 = 1,333$), com o grau de liberdade (g. l=1) tendo uma significância de ($s = 1,333$).

Os dados realçam que embora existir professores com conhecimento em pedagogia, julgamos que não são suficientes, logo é imperioso que aprimorem as suas competências didáctico-pedagógicas no sentido de promover a inclusão.

Tabela 2- As principais características que definem um aluno com autismo são:

INDICADORES	Concordo totalmente				
a) Dificuldades de comunicação e interacção social	12 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0(0%)	0 (0%)
b) Comportamento restrito e repetitivo	10 (83,3%)	2 (16,7%)	0 (0%)	0(0%)	0 (0%)

Elaborado do SPSS:

$X^2=2,000$; g l= 2; Significância= 0,368

$X^2=0,429$; g l= 3; Significância=0,429

De acordo a tabela, se pode observar que os professores foram unânimes ao afirmarem que dificuldades de comunicação e interação social é uma característica de autismo, quanto aos comportamentos restrito e repetitivo (83,3%) dos professores apontaram que também são características de autismo. Os dados referidos são de facto gratificantes, com vista que maioria dos professores foi capaz de indicar as características do autismo. Sobre dificuldades de comunicação e interação social, o teste do Qui-Quadrado ($x^2=2,000$), com o grau de liberdade (g. l=2) tendo uma significância de (s =0,368) e, em relação comportamentos restrito e repetitivo o teste do Qui-Quadrado ($x^2= 0,429$), com o grau de liberdade (g. l=2) tendo uma significância de (s =0,429), estas informações embora tendem para um indicador que significa que os professores concordam, os testes de qui-quadrado não seguem uma única tendência.

Neste sentido, apraz-nos salientar, que os dados acima são de facto positivos, pois os inqueridos têm conhecimentos das características do aluno com autismo, que de certo modo pode facilitar o diagnóstico inicial. Na visão dos professores em conformidade com o DSM-V (2014) e Cunha (2017), afirmam as dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos como características do autismo.

Tabela 3- No seu percurso académico já recebeu formação em assuntos ligados ao autismo?

		Frequência	Percentagem
Válido	Frequentemente	4	33,3
	Raramente	2	16,7
	Nunca	6	50,0
	Total	12	100,0

Elaborado do SPSS: $x^2=22,000$; g. l=2 e significância=0,368

De acordo a tabela, se pode aferir que (50%) dos professores responderam que nunca receberam formação em relação à assuntos ligados ao autismo, (33,3%) responderam

que frequentemente e os restantes que correspondem a (16,7%) responderam raramente receberam alguma formação a respeito do autismo. Da análise realizada a resposta dos professores, os dados demonstram-se preocupantes, porque a maior parte dos professores nunca recebeu formação ligada ao autismo. Logo é um indicador julgamos que vai em contravenção ao normativo do Decreto Presidencial 187/17 de 16 de Agosto na sua alínea k, refere que deve-se capacitar o pessoal da educação para lidar com os alunos que tenham deficiência, transtorno do espectro autista e sobredotados ou altas habilidades, em função da ratificação pelo estado angolano à Declaração de Salamanca. Não obstante, existem alguns professores que estão de acordo ao exposto. Referente ao teste do Qui-Quadrado ($\chi^2 = 22,000$), com o grau de liberdade ($g. l = 2$) tendo uma significância de ($s = 0,368$), é possível constatar que não existe tendência para uma única variável ou indicador.

Por outra, é importante realçar que a aposta na formação continuada é um meio para dirimir as insuficiências didáticas e metodológicas sobre a prática docente com os alunos com NEE, especificamente com autismo.

Estratégia de intervenção: Uma proposta para acção prática

Em função do tema exposto, propõe-se uma estratégia pedagógica para a inclusão de alunos com autismo em contexto sala de aula, que se concebe a partir de um conjunto de acções sequenciais e interrelacionadas para a integração das dimensões cognitiva procedimental e sócio - comportamental. Esta estratégia tem um carácter sistémico a partir da integração das acções necessárias em todos os momentos do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos com autismo e tem como “objectivo”:

Descrever as etapas e acções para a inclusão dos alunos com autismo em contexto sala de aula e preparar pedagógica, metodológica e cientificamente o professor de modo a compreender a importância da participação activa do aluno com autismo no processo de ensino-aprendizagem do Complexo Escolar BLA-1017 Abrigo da Infância de Benguela, e esperar do aluno uma atitude positiva face ao processo de ensino-aprendizagem como: atenção e disposição de participar de maneira activa nas tarefas docentes.

Estratégia de intervenção: Uma proposta para acção prática

Em função do tema exposto, propõe-se uma estratégia pedagógica para a inclusão de alunos com autismo em contexto sala de aula, que se concebe a partir de um conjunto de acções sequenciais e interrelacionadas para a integração das dimensões cognitiva procedimental e sócio - comportamental. Esta estratégia tem um carácter sistémico a partir da integração das acções necessárias em todos os momentos do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos com autismo e tem como “objectivo”:

Descrever as etapas e acções para a inclusão dos alunos com autismo em contexto sala de aula e preparar pedagógica, metodológica e cientificamente o professor de modo a compreender a importância da participação activa do aluno com autismo no processo de ensino-aprendizagem do Complexo Escolar BLA-1017 Abrigo da Infância de Benguela, e esperar do aluno uma atitude positiva face ao processo de ensino-aprendizagem como: atenção e disposição de participar de maneira activa nas tarefas docentes.

No entanto, tendo em conta ao exposto, propõe-se a seguinte estratégia pedagógica organizada em quatro etapas: diagnóstico, planificação-execução e avaliação” (Chaviano, 2017, p.5). Assim, a figura 1 apresenta de forma esquemática cada uma dessas etapas e a relação entre elas.

Figure 1: Chaviano, E. P. (2017)

Etapa 1. Diagnóstico: para a inclusão de alunos com autismo no processo de ensino-aprendizagem, é necessário realizar o diagnóstico com o objectivo de determinar as dificuldades dos professores e dos alunos. Nesta etapa, segundo a autora acima mencionada, efectua-se uma revisão e análises de documentos reitores da inclusão de alunos com autismo e se avaliam os indicadores quanto ao nível e aplicação dos conhecimentos científicos metodológicos, tratamento em ambiente laboral, dos fundamentos pedagógicos, da interdisciplinaridade, procedimentos, valores, satisfação e motivação em dimensões cognitivas, procedimental, sócio - comportamental e finalmente se calcula o índice integral para conhecer o estado deste processo de inclusão.

Etapa 2 – Planificação - execução:

Nesta etapa planificam-se e executam-se actividades para a inclusão dos alunos com autismo, e ter em conta as intenções dos objectivos e metas a seguir em um período de tempo determinado, tendo em conta que estes objectivos devem estar bem estabelecidos, devem ser ambiciosos de maneiras que permitam superar as dificuldades sem que resultem impossibilidades de alcançar (Delgado 2015).

Para realizar a planificação-execução, tem que ter em conta as dificuldades e limitações obtidas na etapa de diagnóstico a partir da avaliação das dimensões e indicadores, o índice aplicado e o diagnóstico geral. Finalmente se executam as acções previamente planificadas em correspondência com os resultados que se vão alcançar.

Objectivos: Planificar e executar um sistema de acções que contribuem no processo de inclusão de alunos com autismo.

Etapa 3 - Avaliação:

Esta etapa é importante em cumprimento da estratégia para o processo de inclusão de alunos com autismo, tendo em conta a avaliação do seguimento da estratégia e o seu impacto neste processo. Por tanto, está presente em todo o processo, desde a determinação e formulação dos objectivos até aos resultados.

Objectivo: Avaliar o efeito da execução das acções para o processo de inclusão dos alunos com autismo.

Plano de acção para a intervenção pedagógica dos alunos com autismo

Áreas	Actividades	Objectivos	Meios	Procedimentos	Avaliação
1.Linguagem/ Comunicação	1. Fazer a leitura de um texto que narre uma história (ex. O sapo e o ovo).	1.Compreender histórias orais simples.	Livro e cartaz	Apresentar a história narrada em cartaz, com imagens dos personagens ou projectado.	Estar atenta as reacções dos alunos.
2.Linguagem/Comunicação	1.Iniciação a leitura e	Reconhecer e identificar	1.Desenho da	Prepara-se cartelas	Analisar o nível de

	escrita. 2.Jogos de palavras	fonemas	palavra sapo numa cartolina recortada, fichas de actividades, plasticina, imagens de casa, lápis de carvão e borracha. 2.Bingo de palavras	contendo uma variedade de termos/palavras, os quais são sorteados para os alunos. Os participantes devem reconhecer e assinalar as palavras sorteadas em suas cartelas.	sucessos dessa actividade
Raciocínio	Associação de números a quantidades	1. Identificar números e estabelecer a relação com a quantidade 2. Estabelecer relações de grandeza. Uso do sinal (=) 3. Efectuar contagem	Fichas de actividades; Cartolina, livro, cola, lápis e borracha	Dialogar com o aluno sobre a sua idade; Desenhar uma casa e fazer correspondência ao número (por exemplo 1) e comparar duas casas iguais.	Analisar o nível de sucesso dessa actividade.
Autonomia	Descoberta do seu corpo	Descobrir progressivamente o seu corpo: Compreender a globalidade do corpo, seus segmentos e o seu movimento.	Meios Fichas de actividades; Cartaz.	Procedimentos Dialogar com o aluno sobre o seu corpo.	Avaliação Estar atenta as dificuldades do aluno.
Socialização	Jogo de imitação de gestos e canções	Trabalhar a interacção social e comunicação	Ficha de actividades com imagens para imitarem.	Cantar uma música fazendo gestos simples e repetitivos para o aluno poder imitar com ajuda.	Analisar o nível de sucesso dessa actividade
Socialização	Exercício	1-Associar o	Nomes	O trabalho é	Analisar o

	para memorização.	nome em papel à imagem de cada personagem; 2-Criar uma banda desenhada da história para exposição na sala; 3- Desenvolver o interesse pelo resultado das tarefas.	em cartolina, papel, lápis, borracha e bonecos desenhados pelos alunos com barro ou plasticina .	individual, onde este irá associar o nome em papel à imagem; e dividir a sala em grupos ou pares para desenharem a história do texto onde o professor dividira a história em partes distribuídos em grupo ou pares e no final montar e expor na turma o cartaz.	nível de sucesso desta actividade
--	-------------------	---	--	---	-----------------------------------

Fonte: Elaboração própria 2025

Em função do plano de acção apresentado, podem ser usados os métodos: expositivo e elaboração conjunta. Já o local para esta acção pode ser a sala de aulas com o professor ou em casa do aluno com os pais. Cada sessão terá uma duração de aproximadamente 45 minutos, sendo quatro por semana.

CONCLUSÕES

Depois de uma vasta pesquisa com base nos objectivos do trabalho e da fundamentação teórica, bem como dos pressupostos metodológicos, chegou-se as seguintes conclusões:

- Os fundamentos teóricos sustentam o autismo como uma tríade de principais sintomas que comprometem a comunicação, a socialização e o comportamento, de início precoce e apresentam características marcantes na vida do indivíduo. O autismo apresenta três níveis de gravidade, leve, moderado e grave. Assim, o papel do professor no processo de inclusão de alunos com autismo consideram mediador da aprendizagem e de condutor do processo, uma vez que, ele constrói conexões duradouras com os alunos, conduz-lhes durante a aula e desenvolve a

autonomia para aprendizagem, assim, precisa estruturar e planificar suas aulas de acordo com as metodologias a serem utilizadas.

- O estado actual da preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA-1017 do Abrigo da Infância de Benguela, revelam que, embora tenham formação pedagógica e não formação específica para trabalharem com alunos autistas, estes, têm desempenhado o seu papel com profissionalismo, fazendo várias adaptações com base em conhecimentos adquiridos por intermédio de interações com outras instituições escolares, apesar das debilidades, no sentido de promover a inclusão dos alunos autistas, visto que há uma carência de professores para a inclusão neste complexo e os mesmos têm encontrado dificuldades para atender a demanda populacional estudantil com autismos, assim, os professores precisam estar capacitados em assuntos ligados as NEEs de forma geral e do autismo de forma particular.
- A estratégia pedagógica proposta que contribuirá para melhorar o estado actual da preparação do professor para o seu papel no processo de inclusão dos alunos com autismo do Complexo Escolar BLA 1017 do Abrigo da Infância de Benguela, fruto das observações de aulas, podem ser: a comunicação aumentativa – alternativa, estimulação cognitivo- comportamental baseada em ABA, uso de recursos visuais, adaptação do currículo e actividades artísticas/lúdicas, que contribuirão para a promoção global, o aprendizado significativo e a participação activa dos alunos, de forma a contribuírem para o desenvolvimento de habilidades e comportamentos dos mesmos, para se tornarem independentes e inseridos na comunidade, uma vez que constatou-se que, os professores têm apresentado dificuldades na escolha das estratégias adequadas para os alunos com autismo, e com isto, melhorar o desempenho do seu papel no processo de inclusão destes alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, D. B. & Freitas, F. S. (2019). *As Políticas de avaliação e a qualidade educacional*. Portugal.
- Angola, República de (2015). *Ministério da Educação. Instituto Nacional para a Educação Especial (NEE). Projecto da Política Nacional de Educação Especial para a Inclusão Escolar*. Ministério da Educação. Luanda.
- Cahango, E. I. (2020). *O papel dos professores e encarregados de educação na inclusão educativa dos alunos da 6ª classe com deficiência mental do centro de Recursos de Educação Especial Nº 5008 do Município da Ganda*. Trabalho de Fim de curso para obtenção do grau de licenciatura em ciências da educação- Opção: Educação Especial (Regina Regular). ISCED-Benguela. Angola.
- Calelessa, J. D.; Utengi, C. & Henrique C. G. (2017). *Orientação Educativa às famílias de alunos com transtorno do espectro autista da escola do ensino especial do Huambo*. Angola
- Cunha, E. (2017). *Autismo e inclusão: Psicopedagogia práticas educativas na escola e na infância*. Rio de Janeiro.
- Declaração de Salamanca (1994). *Sobre princípios e métodos, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais* Espanha
- Decreto Presidencial nº 187/17 de 16 de Agosto: *Política Nacional de Educação Especial para Inclusão Escolar em Angola*.
- DSM-V (2014). *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª Edição*.
Fernandes, A.; Gomes, A. E Lima, M. (2016). *Educação Especial em Tese-25 anos a Formar Professores*. Editora Escola de educação de Paula Frassinetti.
- Fregoneze, G. B.; Botelho, J. M.; Trigueiro, R. de M. e Ricieri, M. (2014). *Metodologia Científica*. Brasil.
- Júnior, J. F. C. (2019). *O papel da formação inicial na preparação do professor contemporâneo*. Brasil.

- Lopez, J. C. (2011). *A formação de professores para a inclusão escolar de estudantes autistas: Contribuições psicopedagógicas*. Trabalho final de fim de curso (Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional). Universidade de Brasília. Instituto de Psicologia-Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Brasília.
- Marques, J. & Freitas D. (2018). *Métodos Dephi: Caracterização e potencialidades na pesquisa em Educação. Brasil*.
- Mousinho, R. (2010). *Mediação escolar e inclusão*. Rio de Janeiro.
- Neves, J. J. de O. (2017). La Preración de los Profesores para la Atención Educativa a los alumnos con discapacidad auditiva, en la Escuela Especial de Benguea, de la República de Angola. Havana.
- Orrú, S. E. (2017). *Educação inclusiva e autismo: práticas pedagógicas*. Brasil.
- Ramos, S. T. e Naranjo, E. S. (2014). *Metodologia de Investigação Científica*. Escolar Editora: Angola.
- Rodrigues, C. (2014). *A inclusão escolar de alunos com autismo*. Brasil
- Santana, M. M. de & Almeida, R. S. de. (2023). *O papel do professor na inclusão de estudantes com autismo*. Revista Interseção. V.5. P. 102-108.
- Santana, W & Santos, C. (2015). *Educação e transtorno do espectro autista*. S. Paulo.
- Sequeira, G. A. P. (2020). *Inclusão Educativa da criança com multideficiência no Município do Lobito*. Dissertação de Mestrado em Educação Especial. Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela.
- Silva, G.M. da (2019). *A inclusão de autista nas salas de aulas normais: desafios e possíveis maneiras de vencê-los*. Revista Caparaó. V.1, N. 1. P. 2-5.
- Silva, A. e Arruda, B. (2014). *A preparação e o papel do professor na inclusão de alunos com autismo*. Brasil

